

RAQAMLI DAVRDA TILNING ROLI VA MUAMMOLARI

Hurriyat IBRAGIMOVA,

O'zJOKU jurnalistika

yo'nalishi magistranti

hurriyatt@gmail.com

ORCID: 0009-0007-9717-8794

Annotatsiya. Ushbu tezisda globaallashuv jarayonining tilga ta'siri tahlil qilinadi. Globaallashuv ijtimoiy, siyosiy va madaniy sohalarida tillar o'rtasidagi aloqalarni kuchaytiradi, lekin shu bilan birga dominant tillarning ustunligi tufayli kichik tillarning zaiflashishiga sabab bo'ladi. Til kommunikatsiya vositasi sifatida jamiyatdagi kuch va ta'sirni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Matnda tilning globaallashuv sharoitida integratsiya va ixtisoslashuv vositasi sifatida qanday o'zgarishlari hamda bu jarayondagi muvozanatsizliklar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: til, globaallashuv, media tili, til migratsiyasi, til va identitet.

Kirish

XXI asr globaallashuv davri sifatida e'tirof etilmoqda. Bu davrda dunyo miqyosidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar tobora jadallashib, insoniyat taraqqiyotining asosiy belgilaridan biriga aylanmoqda. Texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi hamda ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi odamlar o'rtasidagi muloqot ko'lamini sezilarli darajada kengaytirmoqda. Ushbu o'zgarishlar esa bevosita tilda, ya'ni insonlar orasidagi aloqa vositasida o'z aksini topmoqda. Globaallashuv jarayoni ayrim tillarning nufuzini oshirib, boshqa tillarga, jumladan,

bizning tilimizga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Bu holat tilimizga kirib kelayotgan yangi so'zlar sonining ortishi orqali yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Jahon miqyosida ustunlikka ega bo'lgan tillar – xalqaro muloqot, ilm-fan, texnologiyalar va ommaviy madaniyat sohalarida hukmronlik qilib, mahalliy tillarning lug'aviy boyligi, grammatik tuzilishi hamda nutq madaniyatiga bosim o'tkazmoqda. Globallashuv — milliy chegaralarning yo'qolishi va universal jarayonlarning kuchayishi bosqichi hisoblanadi. Media esa ushbu jarayonda markaziy rol o'ynab, til o'zgarishlarining asosiy tezlashtiruvchisiga aylangan. Axborot media tili orqali jamiyatga yetkazilayotgan ma'lumotlar mahalliy tilning lug'at boyligi, ifoda vositalari va uslubida sezilarli o'zgarishlarga olib kelmoqda. Ayniqsa, global integratsiya kuchaygan bugungi davrda til o'zgarishlarining manbalari tobora ko'proq tashqi ta'sirlar bilan bog'liq bo'lib bormoqda. Til — doimiy rivojlanayotgan, jamiyat ehtiyojlariga moslashuvchi tizimdir. Globallashuv esa bu ehtiyojlarning rivojlanishini tezlashtiruvchi va ko'paytiruvchi omil vazifasini bajaradi. Aloqa vositalari, internet va ommaviy madaniyat turli millatlar orasidagi til to'siqlarini yumshatib, umumiy so'z boyligini shakllantirmoqda.

Natija va mulohazalar

Barchamizga ma'lumki, hozirgi davrda yurtimizda ona tilimizga va boshqa tillarga nisbatan ijobiy munosabat sezilarli darajada ortmoqda. Til – insonlararo muloqotda eng qulay va kuchli vosita hisoblanadi. U orqali bir fikrni yoki g'oyani bevosita, hech qanday jismoniy aralashuvsiz, boshqa bir shaxs ongiga uzatish mumkin. Bu jihatdan til kommunikatsiyaning asosiy tayanchlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Bir qarashda globallashuv va til o'rtasidagi aloqadorlik turlicha paradigmalarga mansubdek ko'rinsa-da, aslida bu ikki hodisa bevosita integratsiyalashgan. Xususan, til milliy identitet va davlat mustaqilligining tayanch omillaridan biri sifatida globallashuv sharoitida o'zining strategik ahamiyatini saqlab qoladi.

Ingliz tilshunosi, tanqidiy diskurs tahlili maktabi asoschilaridan biri Norman Fairclough asarlari tilda hokimiyat, mafkura va ijtimoiy munosabatlar, umuman olganda globallashuv qanday aks etishini tahlil qilishga qaratilgan. Uning fikricha, til faqat aloqa vositasi emas, balki u ijtimoiy kuchlar, mafkura va siyosatni amalga oshirish quolidir. Har bir matn – bu jamiyatdagi kuchlar muvozanatini aks ettiruvchi va shakllantiruvchi vosita, – deya ta'riflaydi. Turli manbalarda “globallashuv” goh iqtisodiy zarurat, goh taraqqiyot belgisi, goh xavf deb talqin qilinadi. Bu esa turli lingvistik strategiyalar bilan amalga oshiriladi. Masalan, metafora, frazalar, ijobiy-emotsional iboralar bilan (Norman, 2006).

Tilga ta'siri jihatidan globallashuv tillar o'rtasidagi aloqalarni kuchaytiradi. Masalan, media, internet va xalqaro savdo orqali ingliz tili global aloqa vositasi sifatida kuchayib boradi, bu esa ko'plab tillar leksikasiga yangi so'zlar kirib kelishiga olib keladi. Shu bilan birga, tillarning yo'qolib ketish xavfi ham ortadi, chunki dominant tillar (ayniqsa, ingliz tili) kichik va kam tarqalgan tillarni siqib chiqaradi. Natijada, globallashuv faqat ijtimoiy va iqtisodiy sohalarida emas, balki lingvistik landshaftda ham chuqur o'zgarishlar olib kelmoqda.

Globallashuv jarayonini yuqorida ta'riflab o'tilgan shakllarda tushungan holda, tilga oid uch muhim jihatni alohida ta'kidlash mumkin. Birinchidan, hududiy chegaralar va davlat sarhadlarini kesib o'tuvchi tarmoqlar, bog'liqliklar va o'zaro ta'sir shakllari, albatta, til orqali amalga oshiriladi. Hatto shuni aytish mumkinki, bunday globallashuv jarayonlari aynan tilga, ya'ni aloqa shakllariga (yoki bu yerda ular “janrlar” deb ataladi) tayanadi. Ayniqsa, mintaqalararo muloqotga moslashtirilgan maxsus kommunikatsion janrlar globallashuvning samarali ishlashini ta'minlaydi. Bu janrlar diplomatik til, xalqaro hujjatlar, biznes muomala uslubi, ilmiy maqolalar va global media tili kabi shakllarda namoyon bo'ladi. Shu tarzda, globallashuv shunchaki texnologik yoki iqtisodiy jarayon emas, balki kommunikatsion muhitda ham shakllanadigan murakkab tizimdir. Bu tizimda til asosiy vosita sifatida ishlaydi — u axborotni yetkazadi, tarmoqlarni bog'laydi,

transmilliy kuch va ta'sirni amalga oshirishga xizmat qiladi. Ikkinchidan, bunday kommunikatsion janrlar faqatgina mavjud tillarni ishlatibgina qolmay, balki ularni qayta shakllantiradi, o'zgartiradi. Globallashuv sharoitida til faqat aloqa vositasi sifatida emas, balki ijtimoiy va madaniy kuchlar bilan uzviy bog'liq holda harakat qiladi. Masalan, ingliz tilining xalqaro diplomatiya, biznes va ilm-fan sohalarida hukmron til sifatida foydalanilishi boshqa til vakillarini o'z til uslublarini ingliz tiliga moslashtirishga majbur qiladi. Natijada, ingliz tilining “globallashgan” varianti (Global English, yoki World Englishes) shakllanadi, bu esa nafaqat leksik, balki grammatik darajada ham o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Uchinchidan, globallashuv jarayonida ayrim tillarning mavqei oshib borayotgan bo'lsa, boshqa tillar chetga siqilib chiqmoqda. Ayniqsa, iqtisodiy va siyosiy kuchga ega davlatlarning tillari (masalan, ingliz, xitoy, ispan) global maydonda ustunlik qilmoqda. Bu esa kichik tillar, mahalliy lahjalar va og'zaki madaniyatlar uchun xavf tug'diradi. Shunday qilib, til globallashuv jarayonida bir vaqtning o'zida integratsiya va ixtisoslashuv vositasi bo'lsa-da, bu jarayon muvozanatsiz va teng bo'lmagan ta'sirlar bilan kechmoqda (Norman, 2006).

Shu bilan birga, til madaniy xilma-xillikni saqlashga ham hal qiluvchi vosita hisoblanadi. tillar yo'qolganda, boy madaniy bilimlar va xilma-xillik tamoman yo'qoladi. Shunday ekan, ma'naviy merosni saqlash va targ'ib qilish bo'yicha sa'y-harakatlar global madaniyatlar boyligini saqlab qolish uchun juda muhimdir. Hukumatlar va muassasaalar globallashuv muammolarini hal qilish uchun turli til siyosatlarini amalga oshiradi. Ushbu siyosatlar til xilma-hilligini saqlash va targ'ib qilish bilan global muloqot va hamkorlik zaruriyatini muvozanatlashtirishga qaratilgan (Obidova, 2023).

Umumiy til siyosatlariga quyidagilar kiradi:

Rasmiy til siyosati: ko'plab mamlakatlar yagona boshqaruv va ijtimoiy birdamlikni ta'minlash maqsadida rasmiy til siyosatini belgilab olgan. Bunday

siyosat davlat idoralari faoliyati, ta'lim jarayoni va rasmiy muloqotlar muayyan til yoki tillarda olib borilishini kafolatlaydi;

Ikki tilli va ko'p tilli ta'lim: Hukumatlar va turli muassasalar ko'p hollarda insonlarga globallashgan dunyoda erkin harakatlana olishlari uchun zarur bo'lgan til ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida ikki yoki undan ortiq tillarda ta'lim berishni rag'batlantiradilar. Bu yondashuv insonlarga nafaqat o'z ona tillarini saqlab qolish, balki ingliz, ispan kabi keng tarqalgan xalqaro tillarni ham egallash imkonini yaratadi;

Tilni rejalashtirish: Mahalliy tillarning yo'qolib borayotganiga javoban, hukumatlar va muassasalar tilni rejalashtirish hamda rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirishlari mumkin. Bunday tashabbuslar tilni asrab-avaylashga qaratilgan harakatlarni qamrab oladi, masalan, yo'q bo'lib ketish xavfida turgan tillarni hujjatlashtirish, til bilan bog'liq resurslarni yaratish va takomillashtirish, shuningdek, bu tillarni o'rganishni va jamiyatda ulardan foydalanishni qo'llab-quvvatlash kabi faoliyatlarni o'z ichiga oladi.

Texnologiya, ayniqsa internet va ijtimoiy media bugungi raqamli asrda tildan foydalanishga katta ta'sir ko'rsatadi. Tilni shakllantirishda texnologiyaning roli quyidagilardan iborat:

Aloqa: internet va ijtimoiy media platformalari biz bilan muloqot qilish usulini ishlab chiqdi. Ular dunyoning turli burchaklaridan kelgan odamlarga real vaqt rejimida o'zaro muloqot qilish va fikr almashish imkonini beruvchi tezkor va global ulanishni ta'minlaydi. Bu xabarlarni soddalashtirish va kontentni turkumlash uchun ishlatiladigan kulgichlar, qisqartmalar va xeshteglar kabi yangi til shakllarining paydo bo'lishiga olib keldi.

Til evolyutsiyasi va moslashuvi: texnologiya til evolyutsiyasi tezligini oshirdi. Internet va ijtimoiy tarmoqlar bilan doimiy ravishda yangi so'zlar, iboralar yaratilmoqda. Memlar, onlayn tendentsiyalar raqamli davrda muloqotning dinamik xususiyatini aks ettiruvchi til evolyutsiyasiga hissa qo'shadi.

Til globallashuvi: internet tilning globallashuviga yordam berdi. Onlayn platformalar orqali odamlar turli madaniyatlar va tillarga mansub shaxslar bilan bog'lanishlari mumkin, bu esa tillarning uyg'unlashishiga va gibrid shakllarning rivojlanishiga olib keladi. Ayniqsa, ingliz tili dunyoning turli tillari va lahjalari ta'sirida global lingua frankaga aylandi.

Tildan foydalanish imkoniyati: Texnologiya tilni har qachongidan ham qulayroq qildi. Onlayn tarjima vositalari va til o'rganish ilovalari odamlarning til to'siqlari orqali muloqot qilishlarini osonlashtirdi. Bu nafaqat xalqaro muloqotni osonlashtirdi, balki til o'rganishni yanada qulay qildi.

Tilni saqlash: texnologiya tilning yangi shakllarini joriy qilgan bo'lsa-da, u xavf ostida qolgan tillarni saqlash va hujjatlashtirishda ham rol o'ynadi. Onlayn platformalar hamjamiyatlarga o'z tillari va madaniyatini baham ko'rish imkonini berdi.

Til muammolari: ko'p afzalliklariga qaramay, texnologiya tildan foydalanishda ham qiyinchiliklar tug'diradi. Onlayn muloqotning qisqaligi va norasmiyligi grammatika, imlo va tinish belgilarining buzilishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, internet anonimligi ba'zan kiberbulling kabi salbiy va zararli tillardan foydalanishga yordam beradi (Obidova, 2023).

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, globallashuv jarayoni dunyoning barcha tillariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu jarayon natijasida tillar orasida o'zaro so'z almashinuvi, yangi atamalar kirib kelishi va madaniy integratsiya oshishi kuzatilmoqda. Ingliz tili kabi dominant global lingua tillarning xalqaro va mahalliy muloqotdagi ahamiyatini yanada oshirmoqda, bu esa ko'plab tillarning o'z o'rnini yo'qotish xavfini yuzaga keltirmoqda. Shuningdek, kichik tillar va dialektlarning yo'qolish xavfi ortishiga sabab bo'lmoqda. Til diversifikatsiyasining kamayishi esa madaniy xilma-xillikka ta'sir etishi mumkin. Shu sababli, globallashuv sharoitida tillar va ularning madaniy merosini asrab-avaylash, tilning rivojlanishini qo'llab-

quvvatlash dolzarb masalaga aylanmoqda. Bu jarayon nafaqat tillararo muloqotni osonlashtirish, balki butun dunyo madaniyatlari o'rtasidagi o'zaro hurmat va tushunishni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Бакиева, Г. Х., & Тешабаева, Д. М. (2020). Оммавий ахборот воситалари тили. Тошкент: O'zkitobsavdonashriyot.
- Бек, У. (2001). Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализм. Москва: Прогресс-Традиция.
- Gramota.net. (2010). Retrieved from <http://www.gramota.net/materials/1/2010/11-1/62.html>
- Norman, F. (2006). Til va globallashuv. London: Routledge.
- Obidova, S. (2023). Globallashuvning til va madaniy o'ziga xoslikka ta'siri.

THE ROLE AND PROBLEMS OF LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE

Abstract. This thesis analyzes the impact of globalization on language. Globalization strengthens interactions between languages in social, political, and cultural domains, but simultaneously causes the weakening of minority languages due to the dominance of major languages. Language, as a means of communication, plays a crucial role in exercising power and influence within society. The text examines how language evolves as a tool for integration and specialization in the context of globalization, as well as the imbalances that arise during this process.

Keywords: language, globalization, media language, language migration, language and identity

РОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В ЦИФРОВОМ ВЕКЕ

Аннотация. В данном тезисе анализируется влияние процесса глобализации на язык. Глобализация усиливает связи между языками в социальной, политической и культурной сферах, но в то же время приводит к ослаблению малых языков из-за доминирования крупных языков. Язык, как средство коммуникации, играет важную роль в осуществлении власти и влияния в обществе. В тексте рассматривается, как язык меняется в качестве средства интеграции и специализации в условиях глобализации, а также анализируются дисбалансы, возникающие в этом процессе.

Ключевые слова: язык, глобализация, язык медиа, языковая миграция, язык и идентичность